

НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: ПУТИ РАЗВИТИЯ

Павел МИЧКОВ

В статье рассматриваются вопросы развития поля научной дискуссии в сфере музыкального искусства в части отражения результатов исследований через специализированные музыковедческие журналы, тематические рубрики в периодических изданиях. Ставится проблема наращивания как количества публикаций, вызванная во многом возрастающими требованиями к соискателям ученых степеней, членам диссертационных советов, руководителям грантовых исследовательских проектов, так и числа периодических изданий, в которых оседает иногда искусственно выращенный массив публикаций. Рассмотрены вопросы качественной оценки материалов через распределенное экспертирование. Отражена динамика присутствия изданий с тематикой по музыкальному искусству в международных наукометрических базах данных и российской коллекции публикаций Russian Science Citation Index. Среди коллекций научной электронной библиотеки eLibrary, ранжированных по качественному показателю, отдельное внимание уделяется ядру российского индекса цитирования как потенциальной профессиональной тематической базы данных. В результатах исследования в качестве альтернативы приводятся предложения по интеграции специализированных коллекций научных работ на примере базы данных «Карта музыкальной науки России», проводятся параллели с ядром коллекции российского индекса научного цитирования.

Ключевые слова: музыкальное-издательское дело, музыковедческие журналы, международные базы данных, тематические базы данных, публикационная активность, наукометрические показатели.

«Один из них, отделившись от толпы и достигнув внушительных размеров, стал рассказывать о приснившихся ему кошмарах. Музыканты получили разрешение на 151 журнал»
Назайкинский Е. В. Музыкальная наука: какой ей быть сегодня? // Советская музыка. – 1989. – № 8. – С. 54.

В футуристической картине мира сновидения, иронично обрисованного Евгением Владимировичем на страницах «Советской музыки», внезапно возникший прорыв в специализированных музыковедческих изданиях, выраженный в возросшем их количестве, где «вместо политических брошюр в киосках запестрели обложки с саксофонами» [с. 54], а «место “Огонька” заняла “Искра вдохновения”» [там же], среди калейдоскопа искрометного юмора ясно прослеживается идея расширения поля научной дискуссии.

И хотя некоторые предположения и были пророческими, – «[издательский работник – прим. П. М.] только что запатентовал изобретение, благодаря которому отныне при вольных или невольных заимствованиях в музыковедческом тексте сразу же автоматически появлялась аккуратная сноска: эта мысль впервые была

высказана тем-то, там-то и тогда-то, что полностью избавляло исследователей от страха быть уличенными в плагиате» [с. 53], что бы сейчас сказал автор этих строк, увидев пеструю картину музыковедческой периодики?

Даже локально, взяв лишь ту часть публикаций, которая связана с отражением результатов научных исследований при подготовке диссертаций соискателями, либо научной деятельности членов диссертационных советов и проследив историю изменения требований высшей аттестационной комиссии к соискателям ученых степеней, к членам диссертационных советов обнаруживается экспоненциальный рост в количественном отношении: от опубликованной «хотя бы в одном рецензируемом журнале или издании»¹ статьи до «не менее 3»² – для соискателей ученой степени кандидата наук в области искусствоведения и культурологии,

¹ п. 10 раздела II. «Критерии, которым должны отвечать диссертации, представленные на соискание ученой степени» Постановления Правительства РФ от 30.01.2002 N 74 «Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней».

² п. 13 раздела II «Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 25.01.2024) «О порядке присуждения ученых степеней».

социально-экономических, общественных и гуманитарных наук, от четко не определенного количества – до «не менее 15»³ для соискателя ученой степени доктора наук в области искусствоведения и культурологии. Оценка публикационной активности кандидатов в члены диссертационных советов в количественном отношении также изменилась: от «не менее 5»⁴ за последние пять лет в изданиях, индексируемых в международных цитатно-аналитических базах данных или в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых изданий – до «не менее 7»⁵ с учетом категорирования периодики.

Попытка объяснить активизацию предложения со стороны издательства спросом будет результативна лишь отчасти. Действительно, «невиданный рост числа защищенных в стране музыковедческих диссертаций ставит не менее серьезный вопрос: просматриваются ли среди них перспективы к будущему отечественной науки?» [3, с. 13]. Именно этот рост вкупе с меняющимися требованиями к количеству статей придал публикационной активности необходимую массу и скорость, аккумулировав энергию для трудноостановимого процесса, который Г.А. Ерёмченко характеризует так: «переизбыток публикаций в научных журналах с очевидностью демонстрирует преобладание количества над качеством со всеми вытекающими последствиями» [Там же]. Очевидно, что погоня за количественными показателями сказывается на качестве, но означает ли это, что при снижении требований к количеству публикаций, возрастет их качество и содержательность? Думается, что эти явления не соотносятся по принципу сообщающихся сосудов и процесс качественного отбора становится возможным лишь в режиме экспертной фильтрации.

С одной стороны, по верному замечанию А.А. Панова, «решение проблемы лежит на поверхности: заменить количественные требования к соискателям, членам диссертационных советов и т. п. требованиями качественными, прекратить бессмысленную гонку за публикациями и перестать стимулировать тем самым развитие в нашей стране научной периодики низкого и очень низкого уровня» [10, с. 245]. Но принцип «publish or perish» культивируется сегодня не только в показателях

результативности научной работы, но и в формах поддержки научных исследований. Так требование о наличии конкретного количества публикаций в журналах, соответствующих определенным критериям, является «входным билетом» для заявок на грантовую поддержку. И несмотря на то, что Российским научным фондом предприняты действия⁶ по корректировке требований к перечню публикаций исследователей, претендующих на роль руководителя грантового проекта, эти действия, в частности для исследователей в сфере музыкального искусства, создают эффект «бутылочного горлышка».

Известно, что исследователь, выдвигающий свою кандидатуру на роль руководителя грантового проекта, должен иметь не менее пяти⁷ (не менее семи⁸) различных публикаций в ведущих рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях. В сноске конкурсной документации указывается, что под ведущими изданиями понимаются «издания, индексируемые в библиографических зарубежных базах данных публикаций и/или Russian Science Citation Index (RSCI)».

Анализируя информацию о включении российских журналов в базу данных RSCI, имеем следующее. В базу данных RSCI по состоянию на август 2024 года входят три периодических издания по направлению «Искусство. Искусствоведение». Одно из изданий является сборником научных статей по материалам международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Тематика статей, опубликованных в сборнике, связана «с изучением произведений изобразительного, декоративного искусства и архитектуры»⁹. За последние 5 лет сборник не содержит статей по направлению «Музыкальное искусство», что означает, что круг потенциальных изданий, включенных в RSCI для исследователей в области музыковедения сужается. В этом случае в пестром мозаичном панно современной периодики по музыкальному искусству «идиллическая картинка из недавнего прошлого» [11, с. 98] фокусируется весьма отчетливо. Мы видим лишь два журнала, включенных в базу RSCI, тематика которых касается вопросов музыкального искусства. Примерно та же ситуация с изданиями в сфере музыкального искусства, входящими в Web of

³ Там же.

⁴ Рекомендация Президиума ВАК от 25.03.2022 №9/3-разн. «О критериях результативности научной деятельности кандидатов в члены диссертационных советов»

⁵ п. 5 Приложения №1 Рекомендации ВАК от 26.10.2022 № 2-пл/1 «О новых критериях к соискателям ученых степеней кандидата наук, доктора наук, к членам диссертационных советов».

⁶ Среди изданий, в которых должны быть опубликованы статьи претендента на роль руководителя грантового проекта, значатся журналы, включенные в RSCI.

⁷ Для руководителя научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых малыми отдельными научными группами.

⁸ Для руководителя научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых отдельными научными группами.

⁹ Сайт сборника научных статей доступен по адресу: <https://actual-art.spbu.ru/home/news.html>

Science (Wos). Недоступность этой коллекции для российских исследователей, вызванная отказом Clarivate продолжать сотрудничество в среде обмена научной информацией, привела и издателей к невозможности подачи заявок на рассмотрение вопроса включения журнала в коллекцию WoS. Фактически для музыкальных журналов – WoS и ныне там. Ведь в составе коллекции числятся всего три российских журнала, два из которых являются политематическими изданиями.

Положение с перечнем изданий, входящих в международную наукометрическую базу данных Scopus, с одной стороны, дает возможность расширения допуска в процессе выбора издания, – количество музыковедческих журналов в этой базе данных больше (см. Таб. 1 Сведения о включении российских периодических изданий в международные базы данных Web of Science Core Collection, Scopus, в базу данных Russian Science Citation Index) – но проблемы, обозначенные ранее в статье Л.А. Джумановой и Н.И. Тарасевича остаются нерешёнными, поскольку «проблематичен

и сам факт размещения результатов научных изысканий в журналах, входящих в Scopus: включаются факторы временной (вызван малой долей журналов, подходящих по тематике) и материальной, либо и тот, и другой» [2, с. 17]. Логично, что научная деятельность руководителя потенциального грантового проекта, претендующего на статус регионального, национального или международного значения, должна быть отражена в высокорейтинговых изданиях. И в этой связи включенность издания в международную наукометрическую базу данных или в национальную коллекцию RSCI является показателем высокого качества. Вместе с тем, количество таких изданий с тематикой «Музыкальное искусство» крайне мало и время, необходимое для издательского цикла научного текста – от его подачи в редакцию, прохождения этапов рецензирования, корректировки, вёрстки, сверки до публикации в одном из номеров журнала – растягивается иногда до неопределённых границ.

Таблица 1. Сведения о включении российских периодических изданий в международные базы данных Web of Science Core Collection, Scopus, в базу данных Russian Science Citation Index¹⁰

Наименование издания	Данные о включении в библиометрическую базу данных / коллекцию периодики			
	Russian Science Citation Index	Web of Science Core Collection	Scopus	Ядро Российского индекса научного цитирования
Актуальные проблемы теории и истории искусства	•		•	•
Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение	•	•	•	•
Музыкальное искусство и образование	•		•	•
Научный вестник Московской консерватории			•	•
Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship		•		•
Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение		•		•

¹⁰ Журналы по музыкальному искусству. В таблице присутствуют не все издания по направлению «Искусствоведение» входящие в международные базы данных. Ориентир – журналы, тематика которых связана с музыкальным искусством и которые издаются в Российской Федерации. Так, в списке не оказалось журнала «Праксема», издаваемого Томским государственным педагогическим университетом. В этом издании встречаются статьи по музыкальной тематике, но, как правило, это редкое явление.

Другим возможным инструментом оценки качества публикаций и научной периодики является ранжирование журналов: «и тогда в недрах ВАК при Минобрнауки России зародилась весьма здравая идея разделения всех ведущих рецензируемых журналов по степени их значимости на три категории (на основании как наукометрических, так и содержательных показателей)» [1, с. 30]. Отметим, что идея категорирования научной периодики была воплощена основателем наукометрии Юджином Гарфилдом, который открытие Самуэля Брэдфорда о концентрации публикаций в определенной группе периодических изданий, сформулированное им еще в 1934 году, транспонировал в теорию концентрации информации в научных журналах. Этот принцип в своей публикации 1971 года Юджин Гарфилд скромно назвал «Законом концентрации Гарфилда» [12, с. 223] и выстроил на его основе пирамидальную модель распределения научных журналов на основе показателя импакт-фактора и экспертной оценки содержания журналов. Категорирование и сегодня широко применяется в крупнейших наукометрических базах данных Web of Science и Scopus.

Этот инструмент дает возможность в массиве научной периодики создать дополнительную фильтрацию с привлечением внешней экспертной оценки. Казалось бы, он призван усиливать конкуренцию среди периодических изданий и создавать стимул к росту. Вот только рост этот для издательств может быть инициирован не внутренним побуждением к развитию поля научной дискуссии, а к искусственному наращиванию наукометрических показателей, вызванному необходимостью соответствия определенным критериальным значениям.

Таким образом, в представленном в таблице списке научных журналов, занимающих лидирующие позиции, – издания со сложившимися традициями, историей и высоким статусом. Заметим и обратное, – в этом списке нет «молодых» журналов, поскольку многие из них еще не обладают теми свойствами, которые перечислены выше для локомотивов направления. Соответственно и прирост библиометрических показателей в данном случае для молодой поросли – дело в хронологических границах далекое. Можно спрогнозировать, что в ближайшие годы не ожидается каких-либо изменений в списках научной периодики, тематика которой связана с музыкальным искусством, в части вхождения в между-

народные информационно-аналитические базы данные, либо в коллекцию RSCI. Тогда возникает опасность стагнации. Более того, по верному замечанию Т.И. Науменко, «если в ряде других наук борьба за качественный научный материал — это конкуренция между МБС и РИНЦ, то для музыковедения, при его скромных публикационных возможностях в международных журналах, всё ещё актуальной остаётся конкуренция на внутреннем рынке» [8, с. 44]

Действительно, «сейчас существует множество музыковедческих журналов» [5, с. 17] и «с общим потоком публикаций мы не можем справиться» [Там же]. Подтверждение этой мысли находим и в публикациях других исследователей. Так Т.В. Франтова при анализе количества выпускаемых научно-музыкальной периодикой статей уточняет: «любопытствующий специалист должен просматривать примерно 1780 статей в год, чтобы быть в курсе новостей своей отрасли» [11, с. 99]. Количество источников информации постоянно растет. По состоянию на июль 2024 года только в качестве избранных изданий в Перечень ВАК¹¹ входит 3151 журнал, из которых 75 по научной специальности 5.10.3. Виды искусства¹². Количество изданий по музыкальному искусству, не входящих в перечень рекомендованных высшей аттестационной комиссией, и вовсе близко к числу, упоминаемому Е.В. Назайкинским в своей статье [7]. При кажущейся полноте и доступности информации «необходимость создания национального информационного ресурса, который также учитывал бы особенности исторического развития музыковедения в нашей стране» [9, с. 67] оказывается все более остро актуальной темой.

В этой связи обращает на себя внимание реализуемый по программе «Приоритет – 2030» проект «Научная карта России» («Карта музыкальной науки России») ¹³, консолидирующий научные публикации российских консерваторий. Он представляет собой не только сводную тематическую коллекцию исследований по музыкальному искусству, но и энциклопедию музыковедческих школ России. На интегрированной в ресурс карте представлены данные по регионам и по тем научно-исследовательским направлениям, которыми представлены локальные академические традиции. По каждому такому научному центру представлена информация о публикациях, написанных исследователями, предоставлена возможность связи с модератором ресурса и заказа полнотекстовой копии

¹¹ Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 08.07.2024 года). Режим доступа: <https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=23553> (дата обращения: 30.07.2024).

¹² По сравнению с данными, приводимыми в статье Ю.С. Бочарова в начале 2024 года, здесь тоже наблюдается прирост количества периодических изданий как в общем числе, так и по направлению «Искусствоведение».

¹³ Ресурс доступен по адресу: <https://scimusmap.ru/>

интересующей пользователя статьи. Как и любой интерактивный ресурс с библиографическими данными и развернутым набором поисковой фильтрации «Карта музыкальной науки России» открывает возможности для обнаружения внутренних связей между научными текстами и аккумулирует аналитический потенциал.

Коллекция, формируемая на ресурсе с учетом экспертной оценки, может оказаться своеобразным ядром, в котором концентрируются исследования в области музыкальной науки. Здесь возможно провести параллели с ядром Российского индекса научного цитирования, который составлен из публикаций по всем областям науки в высокорейтинговых журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science Core Collection, Scopus и RSCI. В ядро РИНЦ включаются монографии и труды самых авторитетных научных конференций, отобранные на основании строгой экспертной оценки. Благодаря интеграции с крупнейшими международными издательскими и информационно-аналитическими компаниями Elsevier и Clarivate ядро РИНЦ формируют издания, в которых представлены наиболее качественные в содержательном и аналитическом плане публикации. В этом случае ведущие периодические издания из ядра «Карты музыкальной науки России», при условии вхождения в ядро РИНЦ, способны демонстрировать наиболее полный профильный и тематический охват по различным направлениям. Принимая во внимание имеющийся локальный опыт музыкально-исследовательских центров, например, в Московской консерватории, в которой «периодические издания (...) на данный момент образовали систему, взаимодополняющие элементы которой нацелены на всесторонний охват и решение "проблем роста"» [4, с. 22], такое объединение в перспективе может носить системный характер для решения обозначенных выше проблем. К тому же состав экспертов ресурса «Карта музыкальной науки России» объединяет исследователей музыкальных вузов страны и отражает современный коллегиальный подход к организации профессиональной оценки качества публикаций:

«трансформация научных публикаций в цифровом обществе, когда производство знаний реализуется преимущественно в коллегиальном творчестве и сотрудничестве, требующем коллективного подхода не только к исследованиям и написанию статей, но и к экспертной оценке» [6, с. 16].

Перечень периодических изданий, включенных в состав ядра коллекции «Карты музыкальной науки России» и ядра РИНЦ также вполне мог бы служить в качестве ориентира для публикационных требований к соискателям, членам диссертационных советов, потенциальным руководителям грантовых проектов и другим исследователям музыкальной науки.

Итак, в сложившейся ситуации вместе с ростом количества публикационных материалов, наблюдается и увеличение числа журналов с тематикой по музыкальному искусству. Отмечая открывающиеся перед автором возможности для выбора места издания, можно констатировать, что поле реальной научной дискуссии практически не изменилось по своим масштабам. Это связано с тем, что большое количество периодических изданий публикуют статьи низкого качества, которые вряд ли находят своего читателя и, скорее всего, не активизируют ни интерес потенциального оппонента, ни возможное будущее развитие идей, обозначенных в этих работах. Теория разрастающихся низкосортных изданий и материалов косвенно подтверждается как нововведениями в виде категориальных критериев качества со стороны высшей аттестационной комиссии применительно к периодическим изданиям, так и экспертной оценкой специалистов российского индекса научного цитирования. Ожидание «созревания» журналов до уровня их соответствия на предмет вхождения в RSCI или международные базы данных является слишком отдаленной перспективой решения проблемы, а формирование ресурса с наличием расширенного состава экспертного комьюнити, разветвленной системы отбора и фильтрации материалов по принципу ядра РИНЦ в теории может служить выходом из сложившейся ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочаров Ю. С. Музыкальное искусство сквозь призму перечня ВАК / Ю. С. Бочаров // Старинная музыка. – № 1 (103). – 2024. – С. 29–35.
2. Джуманова Л. А., Тарасевич Н. И. Рейтинг как показатель качества образовательной деятельности: критерии рейтингования вузов искусств / Л. А. Джуманова, Н. И. Тарасевич // Научный вестник Московской консерватории. – Том 11. – Выпуск 1 (март 2020). – С. 8–21.
3. Ерёмченко Г. А. Музыкальная наука рубежа тысячелетий в рефлексии российских исследователей (две точки зрения на путь отечественного музыковедения в будущее) / Г. А. Ерёмченко // Вестник музыкальной науки. – 2022. – Т. 10. № 1. – С. 5–15. – DOI: 10.24412/2308-1031-2022-1-5-15.
4. Зенкин К. В. Проблемы современного музыковедения и научные периодические издания Московской консерватории (к 10-летию журнала «Научный вестник Московской консерватории») / К. В. Зенкин // Музыка - Философия - Культура : VIII международная междисциплинарная научная конференция. К десятилетию журнала «Научный вестник Московской консерватории». Тезисы докладов, Москва, 23–25 декабря 2020 года / Редакторы-составители: К.В. Зенкин, Е.В. Ровенко, ред. Е.В. Ровенко, Я.И. Станишевский, Е.М. Шабшаевич. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020. – С. 20-21.
5. Зенкин К. В., Ульмасов Ф. А., Гафурбеков Т. Б., Добжанская О. Э., Дюшалиев К. Ш., Елеманова С. А., Лалуев В. Я., Махмудова Г. Р., Науменко Т. И., Пазычева И. В., Юнусова В. Н. Круглый стол Обсуждаем первые десять выпусков сетевого научного издания «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность» // МИЕАТИС. – 2023. – №2. – С. 14–23.
6. Кириллова О. В. Критерии качества научного журнала: измерение и значимость / О. В. Кириллова, Е. В. Тихонова // Научный редактор и издатель. – 2022. – Т. 7, № 1. – С. 12-27. – DOI 10.24069/SEP-22-39.
7. Назайкинский Е. В. Музыкальная наука: какой ей быть сегодня? / Е. В. Назайкинский // Советская музыка. – 1989. – № 8. – С. 48–55.
8. Науменко Т. И. Музыковедческий журнал в зеркале современной научной жизни. Приглашение к дискуссии / Т. И. Науменко // Музыка - Философия - Культура : VIII международная междисциплинарная научная конференция. К десятилетию журнала «Научный вестник Московской консерватории». Тезисы докладов, Москва, 23–25 декабря 2020 года / Редакторы-составители: К.В. Зенкин, Е.В. Ровенко, ред. Е.В. Ровенко, Я.И. Станишевский, Е.М. Шабшаевич. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2020. – С. 43-45.
9. Науменко Т. И. «Научная карта России» как исследовательский проект: опыт систематизации музыкознания / Т. И. Науменко // Современные проблемы музыкознания. – 2023. – № 1. – С. 56-71. – DOI 10.56620/2587-9731-2023-1-056-071.
10. Панов А. А. Научное издание международного уровня - 2021: мировые тенденции и национальные приоритеты. Москва, 24-27 мая 2021 г / А. А. Панов // Управление наукой: теория и практика. – 2021. – Т. 3, № 3. – С. 242-247.
11. Франтова Т. В. Лаокоон и Афродита «в одном флаконе», или жизнь и смерть академического музыковедения в электронную эпоху / Т. В. Франтова // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2021. – №2 (43). – С. 97–102.
12. Garfield E. (1971). The Mystery of the Transposed Journal Lists - Wherein Bradford's Law of Scattering is generalized. According to Garfield's Law of Concentration. Current Contents, #17, Reprinted in: Essays of an Information Scientist, Vol:1, 222-223, 1962-73. Available: <https://garfield.library.upenn.edu/essays/V1p222y1962-73.pdf>

The article deals with the development of the field of scientific discussion in the field of music science in terms of reflecting the reflection of its results through specialized musicological journals, thematic headings in periodicals. The problem is posed of increasing both the number of publications, caused in many ways by the increasing requirements for applicants for academic degrees, members of dissertation councils, heads of grant research projects, and the number of periodicals in which an artificially grown array of publications sometimes settles. The issues of qualitative assessment of materials through distributed expertise are considered. The dynamics of the presence of publications with a theme on musical art in international scientometric databases and the Russian collection of publications Russian Science Citation Index are reflected. Among the collections of the scientific electronic library eLibrary, ranked by qualitative indicator, special attention is paid to the core of the Russian citation index as a potential professional thematic database. The results of the study, as an alternative, provide proposals for the integration of specialized collections of scientific works on the example of the database "Map of Musical Science of Russia", parallels are drawn with the core of the collection of the Russian science citation index.

Keywords: music publishing, musicological journals, international databases, thematic databases, publication activity, scientometric indicators.

